

O'ZBEKISTONDA "KULRANG" NORASMIY IQTISODIYOTNI RASMIY IQTISODIYOTGA AYLANTIRISH YO'LLARI

Abdurazzoqov Jamol

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Ziyatov Sherali

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda "kulrang" norasmiy iqtisodiyotni rasman tan olgan iqtisodiyotga aylantirishning samarali yo'llari tahlil qilinadi. Norasmiy iqtisodiyotning sabablarini aniqlash, uning salbiy oqibatlarini yengillashtirish va davlat siyosatida qo'llanilishi mumkin bo'lgan mexanizmlar, jumladan, soliq imtiyozlari, huquqiy bazani takomillashtirish va ma'lumotlarni raqamlashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Shu orqali iqtisodiyotni "kulrang" zonasidan chiqarish va iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. Norasmiy iqtisodiyot, rasmiylashtirish, iqtisodiy rivojlanish, biznesni ro'yxatdan o'tkazish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ishchilarning huquqiy himoyasi.

O'zbekistonda norasmiy iqtisodiyot kichik savdo, qurilish, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish kabi ko'plab sohalarni qamrab oladi. Bu sektor ko'plab odamlarga daromad manbai bo'lsa-da, tartibga solinmaganligi tufayli davlatga soliq tushumlari yetib bormaydi va ishchilar ijtimoiy himoya, tibbiy xizmat va pensiya kabi imkoniyatlardan mahrum bo'ladi. Norasmiy iqtisodiyotni rasmiylashtirish mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishi va fuqarolar hayotini yaxshilash uchun zarur.

Biznesni ro'yxatdan o'tkazish jarayonini soddalashtirish bu yo'lda muhim qadamlardan biridir. Ko'plab kichik tadbirkorlar murakkab va qimmat jarayonlardan cho'chib, bizneslarini ro'yxatdan o'tkazmaydilar. Raqamli ro'yxatdan o'tish platformalari, mobil ilovalar va yagona xizmat ko'rsatish markazlarini joriy etish bu jarayonni osonlashtiradi. Bundan tashqari, dastlabki ro'yxatga olish to'lovlarini bekor qilish yoki vaqtinchalik soliq imtiyozlarini taqdim etish norasmiy tadbirkorlarni rasmiy sektorga o'tishga undaydi.

Moliyaviy resurslarga kirishni ta'minlash ham muhimdir. Ko'plab norasmiy ishchilar bank xizmatlari, kredit va investitsiya imkoniyatlariga ega emaslar, bu esa ularning bizneslarini rivojlantirish imkoniyatlarini cheklaydi. Mikromoliya dasturlarini kengaytirish va kichik biznes uchun imtiyozli kreditlar taqdim etish zarur. Bu xizmatlarning qishloq joylarida ham mavjud bo'lishini ta'minlash muhimdir, chunki O'zbekistonning norasmiy iqtisodiyoti ko'pincha ana shunday hududlarda faoliyat ko'rsatadi.

Rasmiylashtirishning foydalari haqida xabardorlikni oshirish muhim ahamiyatga ega. Norasmiy iqtisodiyotda ishlayotgan ko'plab odamlar ijtimoiy

himoya, huquqiy kafolatlar va kengroq bozor imkoniyatlari kabi afzalliklardan xabardor emaslar. Ommaviy axborot vositalari, ta'lim seminarlar va mahalliy tashkilotlar orqali o'tkaziladigan axborot kampaniyalari ushbu sektor ishtirokchilarini rasmiylashtirishga undashi mumkin.

Adolatli va qo'llab-quvvatlovchi siyosatni yaratish ham muhim. Hukumat norasmiy biznesni jazolash o'rniga, ularga qonunchilikka muvofiq ishlash imkoniyatini beradigan dasturlarni amalga oshirishi kerak. Masalan, ro'yxatdan o'tmagan tadbirkorlar uchun jarimalarsiz tartibga rioya qilish imkoniyatini beruvchi dasturlar bu jarayonni osonlashtiradi. Shuningdek, xodimlarning kooperativlari kichik tadbirkorlar uchun norasmiydan rasmiyga o'tishda ko'prik vazifasini o'tashi mumkin. Bu kooperativlar odamlarning resurslarni birlashtirishiga, xarajatlarni bo'lishishiga va kattaroq bozorga kirishlariga imkon beradi.

Ushbu choralar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, davlatga bo'lgan ishonchsizlik va soliq oshishidan qo'rquv kabi muammolar mavjud. Ushbu xavotirlarni hal qilish uchun soliq tizimlarini adolatli va kichik biznes uchun ortiqcha yuk bo'lmaydigan darajada shakllantirish zarur. Mahalliy madaniy va iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda o'ziga xos yondashuvlarni qo'llash ham rasmiylashtirish strategiyalarini yanada samaraliroq qiladi.

Xulosa. O'zbekistonda "kulrang" iqtisodiyotni rasmiy sektorga o'tkazish barqaror iqtisodiy o'sish va ijtimoiy adolatga erishishda muhim qadamdir. Ro'yxatdan o'tish jarayonini soddalashtirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kengaytirish, xabardorlikni oshirish va adolatli siyosatni amalga oshirish orqali davlat ushbu o'tish jarayonini yengillashtirishi mumkin. Iqtisodiyotni rasmiylashtirish nafaqat ishchilar va tadbirkorlar hayot sifatini yaxshilaydi, balki mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlaydi va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nizametdinov A., Kerim K., Xudoyarov R. YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 94-97.
2. Nizametdinov A. et al. XUFYONA IQTISODIYOTNING RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14186622> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 89-93.
3. Nizamedinov A., Anorboyeva D. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH: XORIJ TAJRIBASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020993> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 47-51.
4. Nizametdinov A., Anorboyeva D. IKKINCHI XUFYONA IQTISODIYOTNING TAVSIFI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14020939>

//International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – С. 44-46.

5. Nizametdinov A. IQTISODIY RIVOJLANISHNING BIRDAN BIR TOGRI YOLI BU YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISHDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 317-322.

6. Nizametdinov A., Ibragimov S. ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MOHIYATI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 114-117.

7. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – С. 3-6.

8. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 31-34.

9. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-2 (97). – С. 356-359.

10. ERGASHEVA N., YO'LCHIYEV S. TA'LIM TARBIYANING ZAMONAVIY SHAKLLARI //Journal of Research and Innovation. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 34-39.

11. Ergasheva N. AHOLI DAROMADLARINING SHAKLLANISHI VA TAQSIMLANISHI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879582> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 7. – С. 15-18.

12. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. Б. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ УСЛУГ.

13. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – С. 559-561.

14. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – T. 21. – №. 1.

15. Xidirnazarov A., Ergashev N. IQTISODIY O 'SISH SIFATI: NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARDAN MIQDORIY BAHOLASHGACHA //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – С. 81-84.

16. Saloxitdinov, SHerzod Farxodovich, and Mirazim Mirsaidov. "TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR." (2024).

17. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – T. 7. – С. 22-25.